

Estudo de Revisão de Literatura sobre a Estrutura Fundiária Vitícola da Região Demarcada do Douro

Eduardo Felipe de Amorim^{1*}

¹University of Trás-os-Montes e Alto Douro, School of Agrarian and Veterinary Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real, Portugal.

* Corresponding author: edufamorim@hotmail.com

Resumo

O estudo de revisão de literatura sobre a estrutura fundiária vitícola da Região Demarcada do Douro (RDD) tem como objetivo principal realizar um levantamento atualizado dos dados referentes à estrutura fundiária vitícola da região. A compreensão detalhada dessa estrutura é de extrema relevância para a elaboração de futuros trabalhos na área de sustentabilidade ambiental, com foco na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor vitivinícola da RDD. A análise revela que a RDD enfrenta desafios significativos, como a diminuição do número de viticultores e parcelas, apontando para uma tendência de concentração da área de vinhas em determinadas sub-regiões. Ademais, a região do Douro tem sido a principal beneficiária dos programas de apoio comunitário para a reestruturação e reconversão da vinha. Isso levanta a questão de como esses benefícios poderiam ser combinados com um compromisso de implementar práticas sustentáveis por parte dos beneficiários. O estudo também aborda a importância da compreensão da estrutura fundiária vitícola na região do Douro para a implementação de práticas sustentáveis, destacando as preocupações ambientais e a promoção da inovação na viticultura. A compreensão aprofundada da estrutura fundiária vitícola da RDD é essencial para orientar políticas e práticas que promovam a sustentabilidade ambiental e a resiliência do setor vitivinícola. O estudo contribui para direcionar futuras pesquisas e ações no sentido de promover a inovação e a sustentabilidade na viticultura, visando a redução das emissões de GEE e o fortalecimento do setor vitivinícola da RDD.

Palavras-chave: Região Demarcada do Douro, estrutura fundiária vitícola, sustentabilidade ambiental, redução de emissões de GEE, vitivinicultura.

Abstract

The main objective of this literature review study on the viticultural land structure of the Douro Demarcated Region (RDD) is to carry out an up-to-date survey of data on the region's viticultural land structure. A detailed understanding of this structure is extremely important for future work around environmental sustainability, with a focus on reducing greenhouse gas (GHG) emissions in the RDD's wine sector. The analysis reveals that the RDD is facing significant challenges, such as the decrease in the number of winegrowers and plots, pointing to a trend towards concentration of vineyard areas in certain sub-regions. Furthermore, the Douro region has been the main beneficiary of EU support programs for vineyard restructuring and conversion. This raises the question of how these benefits could be combined with a commitment to implementing sustainable practices on the part of the beneficiaries. The study also addresses the importance of understanding the viticultural land structure in the Douro region for implementing sustainable practices, highlighting environmental concerns and promoting innovation in viticulture. An in-depth understanding of the RDD's viticultural land structure is essential for guiding policies and practices that promote environmental sustainability and the resilience of the wine sector. The study contributes to directing future research and actions to promote innovation and sustainability in viticulture, with a view to reducing GHG emissions and strengthening the wine sector in the RDD.

Keywords: Douro Demarcated Region, wine-growing land structure, environmental sustainability, reduction of GHG emissions, viticulture.

Introdução

O estudo tem como objetivo realizar o levantamento de dados atualizados da estrutura fundiária vitícola da RDD, compreender sua estrutura é de extrema relevância para composição de trabalhos futuros na área de sustentabilidade ambiental, com foco na redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no setor vitivinícola da RDD.

Uma perspectiva aprofundada pode contribuir de forma mais assertiva na elaboração de ações para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor vitivinícola de várias maneiras. Uma das principais formas é através da implementação de práticas sustentáveis na viticultura, como a utilização de técnicas de cultivo que reduzem o uso de fertilizantes e pesticidas (Reiff et al., 2023; Giffard et al., 2022), o uso de energias renováveis na produção e transporte de vinho (García-Casarejos et al., 2018; Carroquino et al., 2018), e a adoção de práticas de gestão de resíduos.

Através da publicação de seu relatório anual de 2023 (IWCA, 2023), a International Wineries For Climate Action (IWCA), apresentou um estudo para compreender as fontes das emissões de GEE ao longo de toda a cadeia de valor do vinho. O estudo foi baseado no inventário de 35 empresas membros, e dos resultados, cinco pontos foram considerados os mais críticos, representando 64% das emissões totais na cadeia de valor do vinho. Dentre eles, o segundo ponto mais crítico, foi relacionado com as uvas compradas a parceiros produtores externos, representado 16,7% das emissões totais da cadeia de valor do vinho. O resultado do estudo possui uma relação direta com o a RDD, uma vez que a Symington Falimy Estate e a Sogrape Vinhos S.A., duas das maiores empresas do setor, e compradoras de grandes volumes de uva, fazem parte do grupo de membros da IWCA. Adicionalmente, outros autores (Polita & Madureira, 2022; Feil & Schreiber, 2017) destacam a importância de compreender a estrutura fundiária vitícola na região do Douro para a implementação de práticas sustentáveis, abordando as preocupações ambientais e promovendo a inovação na viticultura.

Portanto, explorar a estrutura fundiária vitícola da RDD é fundamental para a implementação de práticas sustentáveis e a redução de emissões de GEE no setor vitivinícola.

A escolha da metodologia de revisão de literatura se justifica pela necessidade de reunir e analisar informações provenientes de relatórios anuais, estudos de organizações nacionais e internacionais, publicações de especialistas e demais pesquisas acadêmicas.

Região Demarcada do Douro

Figura 1. Mapa da Região Demarcada do Douro. Adaptado de: IVDP (<https://www.ivdp.pt/pt/vinha/regiao/rdd-mapa-da-regiao>)

O Douro foi a primeira região vitivinícola demarcada e regulamentada do mundo. A RDD, ilustrada na Figura 1, possui uma área total de 250.000 hectares (ha), sendo 48.846 ha de área com vinhas. Dividida em três sub-regiões: Baixo Corgo (BC), Cima Corgo (CC) e Douro Superior (DS), passando pelos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda. Em 2001, a região recebeu o distintivo de Patrimônio Mundial atribuído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO. (IVDP, 2024)

O Baixo Corgo possui a menor área total, entretanto, possui a maior densidade de vinhas em decorrência de chuvas abundantes e solos mais profundos. Recebe as correntes úmidas do Atlântico e se expressam através de precipitações maiores e temperaturas mais brandas devido à influência das Serras do Marão e de Montemuro (Magalhães, 2015, p. 582). Os concelhos abrangidos em Vila Real são: Mesão Frio, Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião; em Viseu: Armamar, Lamego e Resende (Salvador, 2007, pp. 30-31).

Já o Cima Corgo com segunda maior área total, possui a menor ocupação de vinha em percentagem devido aos mortórios por causa da filoxera. O clima torna-se gradualmente mais mediterrânico, com menores precipitações e maiores temperaturas durante o estio. (Magalhães, 2015, p. 582). Os concelhos abrangidos em Vila Real são: Alijó, Murça e

Sabrosa; em Viseu: São João da Pesqueira e Tabuaço; Bragança: Carrazeda de Ancieões (Salvador, 2007, p. 31).

No entanto, o Douro Superior possui a menor área de vinhas, mesmo sendo a sub-região de maior extensão (IVDP, 2024). O clima é totalmente mediterrânico e semiárido. (Magalhães, 2015, p. 582). Os concelhos abrangidos em Bragança são: Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Torre de Moncorvo e Vila Flor; Guarda: freguesia de Escalhão, do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, parte de Meda e a totalidade do município de Vila Nova de Foz Côa (Salvador, 2007, p. 31).

Estrutura fundiária vitícola

Na região, cerca de 17% da área total é dedicada à plantação de vinhas. De acordo com a Tabela 1, a sub-região do Baixo Corgo possui a maior densidade de vinhas, o Cima Corgo a maior área de plantio, e o Douro Superior a maior área total em ha.

Tabela 1. Caracterização das Sub-regiões (dados 2022). Adaptado de IVDP (2024).

Sub-região	Área Total (ha)	Área com vinha (ha)	% de Área total
Baixo Corgo	45.000	13.119	29%
Cima Corgo	95.000	20.526	21%
Douro Superior	110.000	10.201	9%
Total	250.000	43.846	17%

Contudo, podemos observar na Tabela 2, pequenas variações em relação as áreas plantadas entre os anos de 2020 a 2022. Duas sub-regiões apresentaram um aumento de área plantada, o Cima Corgo com 99 ha, e o Douro Superior com 124 ha. O Baixo Corgo foi a única sub-região a apresentar um decréscimo na área de vinha de 85 ha. Assim, fazendo com que a RDD ao decorrer dos anos analisados tivesse um aumento de área de vinha de 138 ha.

Tabela 2. Estrutura fundiária vitícola da RDD. Adaptado de IVDP (2024).

Região	Ano	Área de vinha (ha)	Exploradores (nº)	Parcelas (nº)	Área vinha / explorador (ha)	Parcelas / explorador (nº)
Baixo Corgo	2020	13.204	8.189	41.527	1,6124	5,07
	2021	13.181	8.193	40.867	1,6088	4,99
	2022	13.119	7.944	39.772	1,6514	5,01
Cima Corgo	2020	20.427	8.337	48.936	2,4502	5,87
	2021	20.513	8.309	48.134	2,4687	5,79
	2022	20.526	8.065	46.937	2,545	5,82
Douro Superior	2020	10.077	3.107	14.159	3,2433	4,56
	2021	10.205	3.080	13.974	3,3133	4,54
	2022	10.201	2.969	13.611	3,4357	4,58
RDD	2020	43.708	19.633	104.622	2,2262	5,33
	2021	43.899	19.582	102.975	2,2418	5,26
	2022	43.846	18.978	100.320	2,3103	5,29

Ainda com referência na Tabela 2, em 2022 a RDD conta com 18.978 exploradores, ou seja, viticultores, possuindo em média cerca de 2,3 ha de vinha cada, apontando uma diminuição de 655 viticultores em dois anos. O Baixo Corgo apresentou a maior queda no critério (-272), seguido pelo Cima Corgo (-245), e o Douro Superior (-138). Outro item a ser destacado é o declínio de 4.403 parcelas na RDD, de 2020 a 2022. Quanto ao número de parcelas, o Cima Corgo distingue-se com a maior redução de parcelas (-1.999), seguido pelo Baixo Corgo (-1.755), e Douro Superior (-548). Por fim, constata-se a atenuação quanto ao número de parcelas por explorador, no Baixo Corgo (0,06), e no Cima Corgo (0,05), opostamente, o Douro Superior retratou um ligeiro incremento (0,02). Em suma, na análise dos três anos da RDD, ampliou-se a área de vinha por ha, reduziu-se o número de exploradores, e de parcelas. Em contrapartida, ampliou-se a área de vinha e o número de parcelas por viticultor.

A caracterização das sub-regiões sob a ótica da dimensão das explorações é outro elemento observado pelo IVDP. Consoante a Tabela 3, em 2022, das 18.978 explorações na RDD, 77% são constituídas por uma área total (At) igual ou menor (\leq) a 2 ha. Inserido nesse percentual, 1.400 explorações são compostas por uma $At \leq 0,1$ ha, e compondo o maior grupo com 6.361 explorações, fica o intervalo de At entre $\geq 0,1 \leq 0,5$ ha. Consoante ao intervalo referido, a média entre At e o número de explorações é de 0,26 ha no BC, 0,27 ha no CC, e 0,29 ha no DS. Em contrapartida, quando avaliamos as explorações com

At > 20 ha, o CC com 50 ha aponta a maior média entre At e o número de explorações, seguido por DS (47 ha) e BC (36 ha).

Tabela 3. Caracterização das sub-regiões por dimensão das explorações (dados 2022) - Explorações (Exp) em números (n°), Área total (At) em hectares (ha) e Parcelas (P) em números (n°). Adaptado de IVDP (2024).

Intervalos de área da exploração (ha)	Baixo Corgo			Cima Corgo			Douro Superior			RDD		
	Explor. (n°)	Área total (ha)	Parcelas (n°)	Explor. (n°)	Área total (ha)	Parcelas (n°)	Explor. (n°)	Área total (ha)	Parcelas (n°)	Explor. (n°)	Área total (ha)	Parcelas (n°)
área total <= 0,1	755	47	1177	551	32	816	94	6	119	1400	85	2112
0,1 < área total <= 0,5	3107	822	8378	2508	696	6895	746	220	1581	6361	1738	16854
0,5 < área total <= 1	1532	1097	7498	1542	1116	7033	609	447	1731	3683	2661	16262
1 < área total <= 2	1131	1607	8050	1435	2029	9181	566	810	2293	3132	4446	19524
2 < área total <= 5	878	2673	7565	1201	3743	10458	524	1693	3104	2603	8110	21127
5 < área total <= 8	232	1460	2383	344	2152	3802	166	1033	1274	742	4645	7459
8 < área total <= 10	79	706	974	133	1186	1836	66	595	587	278	2487	3397
10 < área total <= 20	161	2186	2167	224	3119	3488	118	1625	1355	503	6930	7010
área total > 20	69	2521	1580	127	6451	3428	80	3771	1567	276	12743	6575
Total	7944	13119	39772	8065	20526	46937	2969	10201	13611	18978	43845	100320

Até o ano de 2022, conforme apresentado na Tabela 4, a RDD é a região vitivinícola em Portugal que mais se beneficiou de programas de apoio comunitário para a reestruturação e reconversão da vinha. No exercício financeiro de 2022, 1.254 projetos pleitearam o benefício, 1.715,30 ha impactados, representando 39,52% dos requerimentos do ano, um montante acima do 23 milhões de euros. Contudo, quando analisado todo o período, de 2001 a 2022, foram submetidos 17.786 projetos, um total de 28.191 ha, isso significa que, mais de 64% da área total de vinha da RDD já foi impactada. Por fim, totalizando mais de 364 milhões de euros, representando cerca de 39,66% do orçamento total disponibilizado ao longo de vinte e um anos.

Tabela 4. Programas de apoio comunitário para a reestruturação e reconversão da vinha. Adaptado de IVV (2024).

Região Vitivinícola	Exercício Financeiro 2022			Total pago (2001 a 2022)		
	Nº	Área (ha)	Montante (€)	Nº	Área (ha)	Montante (€)
Minho	814	837,54	7.559.864,73	11.491	13.400	134.487.148
Trás-os-Montes ¹	60	74,29	542.218,79	1.193	1.428	13.565.798
Douro	1254	1.715,30	23.221.029,47	17.786	28.191	364.699.688
Beiras	1	3,83	12,42	4.295	6.827	58.040.997
Terras de Cister	27	23,09	202.210,00	69	53	483.975
Beira Atlântico	87	104,71	679.686,00	259	242	1.856.555
Terras da Beira	100	158,34	1.189.561,26	244	360	3.009.907
Terras do Dão	54	128,31	722.304,46	117	329	2.088.694
Lisboa	276	814,64	5.446.356,41	4.459	11.942	90.156.200
Tejo	142	418,83	2.837.622,04	2.019	5.892	44.403.432
Península de Setúbal	46	199,26	1.100.739,55	918	4.527	28.992.052
Alentejo	241	1.304,56	7.921.344,22	3.726	20.843	149.532.914
Algarve	3	11,33	75.210,51	150	510	3.568.353
Total Continente	3105	5.794	51.498.159,86	46.726	94.545	894.885.712
Madeira	1	0,13	3.864,48	84	17	1.008.782
Açores	67	78,52	813.222,02	827	1.166	23.602.177
Total Ilhas	68	79	817.087	911	1.183	24.610.959
Total Geral	3.173	5.873	52.315.246	47.637	95.729	919.496.671

¹No período de 2000 a 2008, Trás-os-Montes está incluída na Região do Douro.

Conclusão

Com base nos dados apresentados, o estudo destaca a importância crítica de compreender e monitorar a evolução dessa estrutura fundiária da RDD. A análise revela que a RDD enfrenta desafios significativos, como a diminuição do número de viticultores e parcelas, apontando para uma tendência de concentração da área de vinhas em determinadas sub-regiões. Por um lado, a concentração poderia favorecer o implemento de práticas sustentáveis, supondo que, com áreas maiores, os viticultores tendem a possuir um perfil mais profissional. Entretanto, áreas maiores também representam esforços financeiros mais concentrados. Sendo assim, os dados apresentados no estudo podem vir a contribuir com futuras pesquisas que tencionem orientar políticas e práticas que promovam a sustentabilidade ambiental e a resiliência do setor vitivinícola da RDD.

Financiamento

Este estudo foi financiado pela Fundação Maria Rosa por meio de bolsa concedida ao autor Eduardo Amorim.

Revisão Bibliográfica

Reiff, J. M., Sudarsan, K., Hoffmann, C., & Entling, M. H. (2023). Arthropods on grapes benefit more from fungicide reduction than from organic farming. *Pest Management Science*, 79(9), 3271-3279. <https://doi.org/10.1002/ps.7505>

Giffard, B., Winter, S., Guidoni, S., Nicolaï, A., Castaldini, M., Cluzeau, D., ... & Leyer, I. (2022). Vineyard management and its impacts on soil biodiversity, functions, and ecosystem services. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10. <https://doi.org/10.3389/fevo.2022.850272>

García-Casarejos, N., Gargallo, P., & Carroquino, J. (2018). Introduction of renewable energy in the spanish wine sector. *Sustainability*, 10(9), 3157. <https://doi.org/10.3390/su10093157>

Carroquino, J., García-Casarejos, N., & Gargallo, P. (2018). Introducing renewable energy in vineyards and agricultural machinery: a way to reduce emissions and provide sustainability. *Wine Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.4081/ws.2017.6975>

IWCA. (2023). 2023 IWCA Annual Report. International Wineries for Climate Action. <https://iwca.net/annualreports/2023>

Polita, F. and Madureira, L. (2022). Transições para a sustentabilidade na agricultura corporativa: inovação agroecológica na viticultura do douro, Portugal. *Revista De Economia E Sociologia Rural*, 60(2). <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.236238>

Feil, A. and Schreiber, D. (2017). Análise da estrutura e dos critérios na elaboração do índice de sustentabilidade. *Sustainability in Debate*, 8(2), 30-43. <https://doi.org/10.18472/sustdeb.v8n2.2017.21516>

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP). (2024). História do Vinho do Porto. Recuperado de <https://www.ivdp.pt/pt/vinhos/vinhos-do-porto/historia/>

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP). (2024). Estatísticas IVDP. Recuperado de https://areareservada.ivdp.pt/estatisticas_novo2.php?codIdioma=0

Magalhães, N. (2015). *Tratado de viticultura. A videira, a vinha e o terroir*. Lisboa: Publicações Chaves Ferreira.

Salvador, J. A. (2007). *As rotas dos Vinhos do Porto, do Douro e de Trás-os-Montes*. Bertrand.

Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). (2024). Reestruturação e Reconversão da Vinha. Recuperado de <https://www.ivv.gov.pt/np4/9967.html>